

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.

Науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

НАПОВНЕННЯ СКАРБНИЦІ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ ЗА ДОНЕСЕННЯМИ КАФЕДРАЛЬНОЇ КОНТОРИ 1758–1763 рр.

В ЦДІАК України зберігаються документи, що є унікальним джерелом інформації про економічне життя Київської митрополічної кафедри в часи Арсенія (Могілянського). Мова йде про “Покорнейшее / Всенижайшее доношение”, яке писали в “катедраальной Преосвященного Арсенія Архієпископа митрополита Кієвского и Галицкого и Малія Россіи конторе” та подавали на розгляд митрополиту¹. Історія виникнення цієї групи документів пов’язана із виконанням своїх обов’язків працівниками контори: кафедральним писарем, архідияконом та хрестовим ієромонахом. Вони залучалися до бухгалтерської роботи, яка полягала в зборі, утриманні та видачі коштів з кафедральної скарбниці.

Інформативним документом, що розповідає про скарбницю є “Краткая вѣдомость о епаршеской Его Преосвященства казнѣ”. Вона підготовлена за велінням митрополита архідияконом Мелхіседком 24 серпня 1758 р. В цій довідці розповідається, що гроші збиралися до скарбниці з квітових, столових, мирових і солодових (від усіх протопопів; хрестових намісників; хрестових ієреїв; від монастирської влади, у віданні яких є “вотчинні люди” та церкви). Окремими пунктами виділені доходи від ставлеників та за видачу грамот на закладання і освячення церков, а також за видачу антими́нсів. Гроші зберігалися в архідиякона. Витрачалися вони на різні потреби Митрополічного будинку і Софійського кафедрального монастиря. Тут же Мелхіседек зазначив, що у час відсутності митрополита кафедральний уставник ієромонах Сіф зібрав 112,25 руб., а нині передав ці гроші йому². Отже, (приблизно, з жовтня 1757 р. по 09.06.1758) в той час, коли з Києва поїхав митрополит Тимофій (Щербацький), а новопризначений Арсеній (Могілянський) ще не прибув у свою Софійську резиденцію, вище зазначені кошти збирав і утримував ієромонах Сіф. Цей факт підтверджується поміткою на донесенні хрестового намісника Златоустівської церкви Іоанна від 15 лютого 1758 р.³

Ситуація змінюється з утворенням кафедральної контори 2 вересня 1758 р.⁴ За розпорядженнями київського митрополита від 11 вересня 1758 р. збором коштів до кафедральної скарбниці та її утриманням займалися архідиякон та кафедральний писар⁵. Ми не маємо точних свідчень, як розподілялися функції між ними. На нашу думку, головним в зборі та утриманні грошей був писар, а архідиякон допомагав йому та підміняв у разі необхідності. Ймовірно, саме після вересневих велінь митрополита кафедральні кошти зберігалися писарем. Про це свідчить той факт, що в донесенні від 9 лютого 1759 р. зазначено, що в нього в “содержаніи” перебуває 158,435 руб., тобто всі наявні кошти на той час в скарбниці⁶.

Також відомо, що інструкцією митрополита Арсенія (Могілянського) від 11 вересня 1758 р. встановлювався наступний порядок роботи: у випадку надсилання в кафедральну скарбницю грошей від протопопів, негайно доповідати про це митрополитові та лише після його згоди записувати в прошнуровану книгу і обов’язково видавати квитанцію про прийняття коштів⁷.

¹ ЦДІАК України. ф. 127, оп. 154, спр. 88, арк. 1.

² Там само, оп. 153, спр. 118, арк. 8.

³ Там само, спр. 11, арк. 4.

⁴ Там само, оп. 1020, спр. 3077, арк. 1.

⁵ Там само, оп. 154, спр. 89, арк. 11зв.

⁶ Там само, арк. 11зв.-12.

⁷ *Шпачинський Н. А.* Киевский митрополит Арсений Могиланский и состояние Киевской митрополии в его правление (1757–1770). К., 1907. С. 116.

Гроші присилалися із протопопій разом із донесенням, в яке вписували, коли і за що взято церковний збір. Прикладом може слугувати донесення Златоустівської Верхньо-Київської церкви за 1757 р. В ньому вказано кількість вінчань, між ким вони проведені, їх вид (“Первобрачныхъ”, “Второбрачныхъ” і т.д.) та “сколко въ казну его Преосщепенства за оные браки надлежитъ денегъ”. Наприкінці цього донесення хрестовий намісник вказує, що згоден сплатити штраф у випадку, якщо буде виявлено неточності в поданому ним звіті¹.

Така процедура породжувала значний документообіг, відповідно потребу залучати до процедури прийому грошей канцеляристів. Канцелярія кафедральної контори, керівником якої був писар, мала чотири протокольні столи, між якими розподілялася робота в ній. Один із цих столів відповідав за донесення про надсилання грошей до кафедральної скарбниці². Це вказує на значний об’єм роботи в цьому напрямі, потребу безпосередньої участі писаря в процесах обігу єпархіальних коштів. Одним із завдань, яким займався писар, було складання разом із колегами донесень на ім’я митрополита.

Ці донесення мають певну структуру. На початку документа вказували обставини, які призвели до виникнення звернення. Зазвичай цією причиною ставала доповідь шафаря в кафедральну контору. В ній він повідомляв, що зазначеного числа взяті кошти з кафедральної контори вже витрачені. Також писав про те, що потрібно оплатити ряд товарів і послуг для митрополичої резиденції. У зв’язку з цим він просив видати потрібну суму грошей. Цю доповідь шафаря прикріплювали до донесення, а в самому тексті звернення повторювали її зміст. Після цієї частини обов’язково подавали інформацію про наявні в скарбниці гроші. Інколи вказували від кого і скільки коштів отримала скарбниця за період після останнього донесення від контори.

Для написання такого звернення складалася в канцелярії контори довідка про отримані гроші за певний період. Її писали на основі шнурозапечатаної книги, в яку вписували: дату отримання коштів, від кого та за який саме збір, кількість надісланих грошей. В деяких донесеннях навіть вказували порядковий номер запису у книзі. Інколи траплялися помилки в роботі. Зокрема, в донесенні від 24 квітня 1759 р. зазначена неправильна кількість наявних грошей в кафедральній скарбниці³. В донесенні від 22 серпня 1763 р. розповідається про те, що ієромонах Самсон виявив двічі зараховані гроші в скарбницю⁴.

В донесеннях кафедральної контори не завжди зазначали, за рахунок яких саме джерел поповнилася скарбниця. В тих документах, що збереглися та мають таку інформацію вказані наступні збори: столові, мирові, солодові; за вінчальні пам’ятки або інша назва “квитавія денги” (вперше повинчані – 24 коп., півторавінчальні – 36 коп., вдруге повинчані – 50 коп., втретє повинчані – 60 коп.); за дозвіл на освячення або ж на закладання церкви (по 5 коп. із кожного двору); за видачу антимінсів (“полотняній”, “холстяній” – 2 руб., антимінс “матеріальній” – 3 руб.); за рукопокладення (по 20 коп. із кожного двору)⁵. Разом із цим, вказувалися імена конкретних ієреїв, протопопів та намісників. Також згадуються назви та розташування церков, на закладання чи освячення яких видано грамоту. Для прикладу, деякі записи із різночасових донесень наведені в табл. 1.

В донесенні від 22 серпня 1763 р. окремо виділений пункт “собранных в канторе на 8-е число сего августа разных в доношении от канторы вашему Преосщепенству того же числа представленном...” Запис немає поточень, тож поки що неможливо сказати, звідки саме ці кошти надійшли, але отримана сума є досить суттєвою і становить 185,145 руб.⁶

Гроші в кафедральну скарбницю присилали невчасно, із затримкою (інколи на два роки) та не в повному обсязі (див. табл. 1). Ймовірно, саме через такий стан справ в 1758 р. доводилося брати позики, щоб оплатити витрати. З донесення кафедрального писаря Петра Артовського відомо, що за резолюцією митрополита Арсенія в першій половині 1758 р. кафедр-

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 153, спр. 11, арк. 1.

² Шпачинський Н. А. Киевский митрополит Арсений Могилянский. С. 117.

³ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 154, спр. 20, арк. 63в.

⁴ Там само, оп. 158, спр. 30, арк. 4зв.

⁵ Там само, оп. 154, спр. 56, арк. 5зв.-6.; спр. 20, арк. 3.

⁶ Там само, оп. 158, спр. 30, арк. 5.

ральний духівник ієромонах Інакінф, архідиякон Мелхіседек та писар Петро позичили 200 руб. у ієромонаха Кирила (майбутнього духівника). Також перед Різдом Христовим в 1758 р. Петро Артовський взяв в борг 200 руб. сам і ще 200 руб. разом із архідияконом. На час написання донесення 9 лютого 1759 р. цей борг на 600 руб. ще не був повернутий¹.

Табл. 1. Вибіркові записи про надходження в кафедральну скарбницю грошей, які згадуються в донесеннях на ім'я митрополита від кафедральної контори

Від кого та за що надійшли кошти	Розмір внеску (руб.)	Джерело (ЦДІАК України, ф. 127)	Дата отримання в скарбницю
від борзненського протопопа Іоанна січнева третина квітових	81,04	оп. 154, спр. 50, арк. 2зв.	8 червня – 9 липня 1759 р.
від крелевецького протопопа Федора січнева третина квітових	47,38		
від миргородського протопопа Романа січнева третина квітових	259,82		
від духовного конотопського правління січнева третина квітових	4,7	оп. 158, спр. 30, арк. 4зв.	приблизно в період з 21 червня по 22 серпня 1763 р.
від духовного глухівського правління січнева третина квітових	32,36		
від козелецького протопопа травнева третина квітових	29,1	оп. 154, спр. 75, арк. 4.	14 вересня 1759
від ніжинського протопопа Стефана Волховського вереснева третина квітових 1758 р.	324,0525	оп. 154, спр. 11, арк. 1.	приблизно в період з 27 січня по 26 березня 1759 р.
від ромненського протопопа роменським намісником Даниїлом Базилевичем вереснева третина квітових 1758 р.	3,9	оп. 158, спр. 30, арк. 5.	приблизно в період з 21 червня по 22 серпня 1763 р.
від духовного борзненського правління за пропущені квітові гроші в 1761 р. та штрафні за пропуск	3,24		
від протопопа крелевецького Федора за 1757 р.	11,13	оп. 154, спр. 56, арк. 5зв.	9 липня – 21 серпня 1759 р.
від протопопа вороніжського Іоанна недослані квітові гроші за 1758 р.	0,45		
від рукопокладеного Єрмолая Андріївського в Свято-Покровську церкву в селі Сезьки (Ічнянський рай., Чернігівська обл.) прилуцької протопопії за “цфлопарохіального настоятеля” за 40 дворів	8		
за видачу грамоти з благословенням на закладення Свято-Миколаївської церкви в селі Сопич (Глухівського рай., Сумської обл.) глухівської протопопії за 75 дворів	3,75	оп. 154, спр. 56, арк. 6.	
за освячення новооблаштованої Свято-Успенської церкви в містечку Сорочинці за 206 дворів	10,3		

В дослідженні отця М. А. Шпачинського зазначено, що кафедра від столових, мирових та солодових отримувала в середньому близько 3000 руб., а з вінчального збору в кращі роки надходило більше 4700 руб.² Оскільки значна частина донесень від кафедральної контори втрачена, загальний річний обсяг надходжень за цими документами встановити неможливо. Однак цей тип джерела дає невеликий, але важливий об'єм інформації про імена священиків, котрі правили в єпархії та дату їх призначення в приход, імена протопопів та намісників, дати закладення та освячення церков, кількість дворів в деяких населених пунктах.

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 154, спр. 89, арк. 11-11зв.

² Шпачинський Н. А. Киевский митрополит Арсений Могилянский. С. 120-122.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чередниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienko Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних	
<i>Баранов В. І.</i>	археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Бібіков Д. В.</i>		
<i>Переверзєв С. В.</i>		
<i>Ільків М. В.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації	
<i>Калініченко В. А.</i>	матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині)	246
<i>Пивоваров С. В.</i>		
<i>Майборода М. А.</i>	Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст.	253
<i>Гейда О. С.</i>	Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема	
	авторства, зміст та подальше використання	258
<i>Коваленко О. О.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича	264
<i>Руденок В. Я.</i>	Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського	
	монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних	268
	досліджень	
<i>Ситий Ю. М.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина	274
<i>Травкіна О. І.</i>	До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні	
	видання	276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи	
	Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в	
	Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Яснівська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018